

OILA LEKSEMASINING ASSOTSIATIV MAYDON BIRLIKLARI TAHLILI

Sotimova Hayotxon Mansurbek qizi

Urganch davlat universiteti 2-kurs magistranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada oila leksemasining assotsiativ tajriba metodi asosida o'rganilishi, assotsiativ maydoni, assotsiativ maydoni tarkibi, lingvistik tavsifi, assotsiatsiyalarining statistik tahlili xususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: oila, assotsiativ maydon, statistik tahlil, stereotip assotsiatsiya, assotsiatsiyalar koeffitsenti.

Аннотация: В данной статье рассматривается изучение семейной лексемы на основе метода ассоциативного опыта, ассоциативного поля, структуры ассоциативного поля, лингвистического описания, статистического анализа ассоциаций.

Ключевые слова: семья, ассоциативное поле, статистический анализ, стереотипная ассоциация, коэффициент ассоциации.

Abstract: This article discusses the study of the family lexeme based on the method of associative experience, the associative field, the structure of the associative field, linguistic description, statistical analysis of associations.

Key words: family, associative field, statistical analysis, stereotypic association, association coefficient.

KIRISH.

Oila leksemasining mohiyatini yanada chuqurroq o'rganish maqsadida erkin assotsiativ tajriba o'tkazildi. Assotsiativ tajriba Urganch davlat universiteti Filologiya fakulteti sirtqi 212-guruh talabalari bilan yozma tarzda o'tkazildi. Tajribada 31 ta sinaluvchi ishtirok etdi. Natijada o'zbek tilidagi oila leksemasi asosida turli xildagi assotsiatsiyalar to'plandi.

Assotsiativ tilshunoslikda eng ko'p qo'llaniladigan tajriba turi erkin assotsiativ tajribadir. Bu tajribaning muhim jihati shundaki, unda qo'lga kiritiladigan assosiy manba cheklanmagan miqdordagi leksik birliklar, so'z birikmalaridir. Ba'zan paremiyalar, frazeologik birliklar, turli okkozional qo'llanishlar ham assotsiatsiyalar vazifasini o'taydi.¹⁶

¹⁶ Лутфуллаева Д. Ассоциатив тилшунослик назарияси. – Тошкент: Meriyus, 2017. – Б. 86.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYA.

Ushbu maqolani yoritishda bizga asos vazifasini Lutfullayeva Durdonaning Assotsiativ tilshunoslik nazariyasi nomli monografiyasi bajardi. Biz bu monografiyadan leksemalarning assotsiativ maydon birliklarining tahlili uchun foydalandik.

Y.N.Karaulovning “Rus tili assotsiativ lug‘ati” asaridan assotsiatsiyalarning shakllanishi bo‘yicha bilimlarga ega bo‘ldik.

G.A.Martinovichning “Assotsiativ eksperimentda verbal assotsiatsiyalar” asari orqali assotsiatsiyalarning statistikasini aniqlash o‘rganildi.

NATIJALAR.

Biz ham sinaluvchilarga stimuly so‘zlar bo‘yicha xotirada paydo bo‘lgan assotsiatsiyalarni cheklanmagan miqdorda qayd etish topshirig‘ini berdik. Har bir stimuly so‘z bo‘yicha assotsiatsiyalarni qayd etishga 3 minut vaqt ajratildi .

Oila leksemasining assotsiativ maydonini birliklarining lingvistik tavsifi .

Oila leksemasining assotsiativ maydoni.¹⁷ *Oila* leksemasining assotsiativ maydoni quyidagi assotsiativ birliklardan tashkil topdi :

Oila-ota, ona 21; baxt 15; farzand 10; uy, sevgi-muhabbat 9; mehr, sog‘lik 8; turmush o‘rtoq-er , opa, tinchlik 7; singil, aka, uka, quvuch-shodlik, hotirjamlik 6; qarindoshlar 5; aka-uka, ishonch, g‘amxo‘rlik, kulgu 4; qaynona-qaynota, hurmat, tashvish, bobo-buvi, maktab 3; omad, kelinoyi, do‘st, jiyanlar, ahillik, velosiped, mushuk, ro‘zg‘or, farzand tarbiyasi, sadoqat, pul-boylik, e‘tibor, tarbiya, to‘y, halovat 2; vafo,ko‘cha, dasturxon, tashkil, yangi yil bayrami , ayvonimiz, gullarimiz, sarf-harajatlar, mojarolar, inoqlikda, ahil yashash, oila davrasi, oilang hamma narsang, ayolim, o‘z gappini o‘tkaza bilish, buyuk bir imperiya, ishbilarmonlik, oilang tinch-sen tinch, turmush qurish, farzand ko‘rish, ota-ona bo‘lish, juftini tushunish, apkalarim, hamjihatlik, qadr, oqibat, tug‘ilgan kunlar, xursandchilik, yordam, sir, muruvvat, sabr, baxt maskani, amaki, pochcha, amma, xola, doyi, sabrlilik, birdamlik, janjal, oilaviy tadbirlar, ovqat, qozon-tovoq, yaxshi narsalar, ikki bir-biriga mos juftlik, uy, mustahkamlik, masulyatlilik, rashk, yorug‘ kelajak, hayot, tarbiya, to‘kinlik, olam-olam quvonch, jamiyatning bir bo‘lagi, nasl qoldirish, quvonch ulashuvchi dargoh, kichik Vatan, o‘zingni erkin his qila oladigan maskan, buyuk dargoh, inoqlik, mehribonlik, bir butunlik, birdamlik, bir-birini qo‘llab quvvatlash, mehnat, bir-birini tushunish, suyuqli yorim borligi, hotirjam choy ichadigan dargoh, issiq chehrali yaqinlarim, hamisha birga bo‘lish, mashinamiz, oila davrasi, sevimli insonim, kursdoshlarim, litseydagi sinfdoshlarim, ishdagi hamkasblarim, bog‘cha bollarim,

¹⁷ *Oila* leksemasining assotsiativ maydoni assotsiativ lug‘atlardagi an‘anaviy tartib asosida shakllantirildi.

lagerdagi o'quvchilarim, ba'zi yoqimli muammolar, bog'cha, qayn uka, bog', ekin, kartoshka, pomidor, bug'doy, un, non, samimiylik, batli va quvonchli onlar, ukam va opam bilan bo'lgan janjallar, g'ilmindi, jurnallar, gilos, qiyinchilik, tushunmovchilik, og'riqlar, bepisandlik, hovlidagi arg'imchoq, kuchugim, o'rik daraxtimiz, eski oyoq kiyimim, opam va mening jingalak sochli qo'g'irchog'imiz, ro'molim, qo'ng'izchalarim tilla rangdagi, kopto'gim, onamning ko'ylaklari, oyoq kiyimlari, kelajak, sirdoshim I.

373 - jami assotsiatsiyalar miqdori, **216** - takror qo'llangan jami assotsiatsiyalar, **158** - takrorlanmagan har xil assotsiatsiyalar miqdori, javob berilmagan holat yo'q.

Assotsiativ tajribamizda sinaluvchilar *oila* leksemasi bo'yicha o'zlarining lisoniy ongida mavjud bo'lgan assotsiatsiyalarni qayd qildilar. Y.N.Karaulovning fikricha, assotsiatsiyalarda sinaluvchilar ongida shakllangan olam manzarasi o'z aksini topadi.

18

MUHOKAMA.

Oila leksemasining assotsiativ maydoni tarkibi. Assotsiativ maydonda qo'llanish doirasi keng, faol leksik birliklar, ko'p miqdordagi so'z birikmalari (*farzand tarbiyasi, yangi yil bayrami, inoqlikda ahil yashash, oila davrasi, o'z gappini o'tkaza bilish, buyuk bir imperiya, turmush qurish, farzand ko'rish, ota-ona bo'lish, juftini tushunish, baxt maskani, oilaviy tadbirlar, yaxshi narsalar, ikki bir-biriga mos juftlik, yorug' kelajak, olam-olam quvonch, jamiyatning bir bo'lagi, suyakli yorim borligi, quvonch ulashuvchi dargoh, kichik Vatan, o'zingni erkin his qila oladigan maskan, nasl qoldirish, buyuk dargoh, bir-birini qo'llab quvvatlash, bir-birini tushunish, hotirjam choy ichadigan dargoh, issiq chehrali yaqinlarim, hamisha birga bo'lish, oila davrasi, sevimli insonim, litseydagi sinfdoshlarim, ishdagi hamkasblarim, bog'cha bollarim, lagerdagi o'quvchilarim, ba'zi yoqimli muammolar, batli va quvonchli onlar, ukam va opam bilan bo'lgan janjallar, hovlidagi arg'imchoq, o'rik daraxtimiz, eski oyoq kiyimim, opam va mening jingalak sochli qo'g'irchog'imiz, qo'ng'izchalarim tilla rangdagi, onamning ko'ylaklari, oyoq kiyimlari*) va gap (*Oilang hamma narsang*) mavjudligini aniqladik. Shu bilan birga, assotsiativ maydon tarkibida izohlovchili birikmalar (*qo'ng'izchalarim tilla rangdagi*), oksimoronli birikmalar (*yoqimli muammolar*), dialektal so'zlar (*biyim, apkalarim, enam, doyi, tashkil*), paremiyalar (*oilang tinch-sen tinch*) ham kuzatildi.

Oila leksemasi assotsiatsiyalarining statistik tahlili. *Oila* leksemasi bo'yicha o'tkazilgan assotsiativ tajribada 31 ta sinaluvchi qatnashdi va jami 373 ta assotsiatsiya olindi. 40 ta assotsiatsiya turli darajada takrorlangan. Assotsiatsiyalarning

¹⁸ Караулов Ю.Н. Русский ассоциативный словарь как новый лингвистический источник и инструмент анализа языковой способности // Русский ассоциативный словарь. Книга 1. – М., 1994. – С. 192-193.

takrorlanishi 2 tadan 21 tagacha o'rinda uchradi . Takror bo'lgan assotsiatsiyalar 216 ta. Eng ko'p takror 2 marta qo'llangan assotsiatsiyalarga tegishli . Bunday assotsiatsiyalar 28 ta bo'lib, 7,5 %ni tashkil etdi. 2 tadan ortiq takrorlangan assotsiatsiyalarni ananaviy tarzda standart (steoreotip) assotsiatsiyalar deyish mumkin. Ularning soni 188 ta. Steoreotip assotsiatsiyalar jami assotsiatsiyalarning 50,4%idan iborat.

Takrorlanmagan (steoreotip bo'lmagan) har xil assotsiatsiyalar miqdori 158 ta bo'lib, 45%ni tashkil etadi. Har xil assotsiatsiyalar koeffitsenti quyidagi formula asosida belgilandi: $K_p = B:A$. Bunda A-jami assotsiatsiyalar soni, B-har xil assotsiatsiyalar soni.¹⁹

Oila leksemasi assotsiativ maydonidagi har xil assotsiatsiyalar koeffitsenti 0,50 ga teng.

Oila leksemasi assotsiativ maydonida 44 ta so'z birikmasi shaklidagi assotsiatsiyalar qo'llangan . Ular 11 %ni tashkil qiladi. Gap shaklidagi assotsiatsiyalar 2 ta (0.53 %).

XULOSA.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, til birliklari ortida turgan lisoniy ong faoliyati, unda voqelik obrazining xosil bo'lishi, olam manzarasining turli madaniyatlardagi qiyofasi, insonning lisoniy xotirasi va tafakkuri faoliyati mexanizimini amaliy tajribalar orqali o'rganishga imkon yaratuvchi metodlardan biri assotsiativ tajriba metodidir.²⁰

Assotsiativ tajriba asosida oila leksemasi bo'yicha to'plangan assotsiatsiyalar sinaluvchilarning ichki nutqi xosilalaridir. Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, sinaluvchilarning ko'pchiligida *oila* leksemasi, avvalo, butun qarindosh-urug' jamlangan maskan sifatida tasavvur uyg'otgan. Bu holatni *oila* leksemasiga sinaluvchilarning ko'pchiligida qayd etilgan quyidagi assotsiatsiyalarda kuzatish mumkin: *ota, ona, farzand, turmush o'rtoq, opa-singil, aka-uka, bobo-buvi, tog'a, jiyani* kabilar. Anglashiladiki oila til egalari ongida oila davrasi bilan birga, sevgi-muhabbat, quvonch, shodlik, baxt, omad, tinchlik kabi tuyg'ularni ham gavidalantirgan.

¹⁹ Бу ҳақда қаранг: Мартинович Г.А. Вербальные ассоциации в ассоциативном эксперименте. СПб., 1997.
<http://davaiknam.ru/text/g-a-martinovich-verbalenie-associacii-v-associativnom-ekspe-rim -page-5>

²⁰ Лутфуллаева Д. Ассоциатив тилшунослик назарияси. – Тошкент: Meriyus, 2017. – Б. 80.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Караулов Ю.Н. Русский ассоциативный словарь как новый лингвистический источник и инструмент анализа языковой способности // Русский ассоциативный словарь. Книга 1. – М., 1994. – С. 191-218.
2. Лутфуллаева Д. Ассоциатив тилшунослик назарияси. – Тошкент: Meriyus, 2017. – Б.140
3. Мартинович Г.А. Вербальные ассоциации в ассоциативном эксперименте. СПб., 1997. <http://davaiknam.ru/text/g-a-martinovich-verbalenie-associacii-v-associativnom-ekspe-rim -page-5>